

MODUL V AKADEMIE TOOLS4CAP

VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH KVANTITATIVNÍCH NÁSTROJŮ PŘI ROZVOJI ZELENÉ ARCHITEKTURY A EKOSCHÉMAT SZP

Souhrnná zpráva

Úvod

Účinné uplatňování modelovacích nástrojů hraje klíčovou roli při vytváření **inkluzivních a robustních strategických plánů SZP, které jsou v souladu s Novým modelem provádění (NDM)**. Tento přístup přechází od dodržování předpisů k výkonnosti, přerozděluje odpovědnosti a vyžaduje na míru šité národní intervence na základě konkrétních potřeb. V této souvislosti tyto nástroje poskytují analytický základ potřebný k vytvoření přizpůsobivých a transparentních národních strategií, které úspěšně plní společné cíle EU.

Tato zpráva navazuje na práci [Akademie Tools4CAP](#) - Modul V, jejímž cílem bylo nabídnout jasný návod na používání modelovacích nástrojů a zároveň analyzovat jejich hlavní výhody, omezení a překážky pro jejich implementaci. Dále se tento modul snažil ukázat jejich praktické využití v rámci strategických plánů SZP prostřednictvím reálných scénářů a případových studií z Nizozemska a z francouzského regionu Okcitanie.

ORGANIZÁTOR:

26. ČERVNA 2025

ONLINE

39 ÚČASTNÍKŮ ze 17 ZEMÍ

(Orgány veřejné správy, správní orgány, výzkumní pracovníci, inovátoři a další zúčastněné strany ze zemědělského sektoru)

PREZENTACE A NAHRÁVKY [ZDE](#)

Kliknutím na tuto ikonu spustíte prezentaci

Kliknutím na tuto ikonu spustíte video

Klíčový souhrn modulu

Modul V Akademie Tools4CAP, který pořádala Evropská asociace pro inovace v místním rozvoji ([AEIDL](#)), byl konkrétně věnován představení modelovacích a prognostických nástrojů spojených s **inovativními kvantitativními metodami pro ekoschéματα a zelenou architekturu**, které mají analyzovat dopad strategických plánů SZP. Modul se konal online 26. června 2025 a přihlásilo se do něj 39 odborníků ze 17 zemí.

Tento modul je výsledkem práce výzkumného ústavu [Wageningen Social & Economic Research](#) (WSER), jak je podrobně popsáno ve zprávě [Metodické pokyny](#), jejímž cílem je motivovat koncové uživatele k používání modelovacích nástrojů při navrhování a realizaci strategických plánů SZP.

Používání vhodných modelovacích nástrojů hraje zásadní roli při zajišťování účinnosti a začleňování strategických plánů SZP a při sladování plánů s požadavky Nového modelu provádění (NDM), za účelem vytváření robustních, přizpůsobivých a transparentních strategických plánů SZP, které jsou v souladu s cíli celé EU.

Ana González z výzkumného ústavu Wageningen Social & Economic Research zdůraznila, že modelovací nástroje nabízejí kvantitativní poznatky, které nám mohou pomoci **lépe pochopit složité vztahy mezi ekonomickými, environmentálními a sociálními aspekty**, včetně klíčových kompromisů. To má zásadní význam pro integrovaný přístup k tvorbě politik. Pro "informativní" využití je rovněž zásadní, aby modely reprezentovaly klíčové proměnné a jejich interakce v rámci uvažovaného systému, což někdy vyžaduje kombinaci ekonomických poznatků, agronomických znalostí atd. Pokud je to relevantní, měly by nástroje (používané samostatně nebo kombinovaně) zahrnovat všechny fáze dodavatelského řetězce a řádně odrážet dynamiku trhu. V maximální možné míře by mělo být zohledněno také chování/rozhodování zemědělců a místní podmínky.

Tento modul je součástí [Akademie Tools4CAP](#), jejímž cílem je poskytnout rámec pro budování kapacit a vzájemné učení s cílem vytvořit atraktivní a na míru šitý školicí program, který bude odpovídat potřebám koncových uživatelů. [Tools4CAP](#), který koordinuje [ECORYS](#), je projekt začleněný do programu Horizont, na němž se podílí 21 partnerských organizací z 18 zemí EU s vynikajícími odbornými znalostmi v oblasti ekonomických, environmentálních, klimatických a sociálních otázek, nových zdrojů dat a monitorovacích technologií, jakož i v oblasti zapojení zúčastněných stran, sociálních a environmentálních údajů a ukazatelů souvisejících s dobrými životními podmínkami zvířat v kontextu zemědělství a rozvoje venkova.

Obecný přehled: Modelovací nástroje

Ana González

Wageningen Social & Economic Research

Pokyny uvedené v pátém modulu a nastíněné v tomto dokumentu byly vypracovány v rámci úkolu [Screening a vývoj inovativních kvantitativních nástrojů](#). Některé z těchto nástrojů byly vybrány k začlenění do případových studií prováděných [v demonstrační laboratoři \(tzv. Replication Lab\): demonstrate, podpora adaptace a přijetí](#).

V kontextu Tools4CAP se označení "modelovací nástroje" vztahuje na **soubor matematických/ekonometrických modelů a metodik pro analýzu za účelem provádění předběžných (ex-ante) a následných (ex-post) hodnocení SZP**, které vytvářejí kvantitativní důkazy založené na statistických údajích. Tyto nástroje hrají klíčovou roli, neboť poskytují metodiku pro provádění předběžného (ex-ante) hodnocení potenciálního dopadu alternativních politických opatření, jakož i pro hodnocení v polovině období a pro následná (ex-post) hodnocení. Stručně řečeno, **úkolem těchto nástrojů je poskytnout kvantitativní poznatky, které pomohou tvůrcům politik pochopit potenciální i dosavadní dopady**, a umožní jim tak přijímat informovanější politická rozhodnutí.

Pokyny představené během tohoto modulu byly připraveny tak, že byla věnována zvláštní pozornost praktickým aspektům jejich použití, aby byl ilustrován jejich potenciální přínos pro proces tvorby politik. Hlavní důraz je však kladen na sdílení klíčových poznatků, které by mohly pomoci při úvahách o provedení podobného typu analýzy.

Ačkoli žádný nástroj nemůže řešit všechny politické otázky, správné použití modelovacích nástrojů může významně podpořit adaptivní management. Modelovací nástroje umožňují tvůrcům politik předvídat trendy, simulovat dopady politik a vyhodnocovat různé scénáře, čímž se zlepšuje soudržnost, legitimita a transparentnost strategických plánů SZP.

Ana González, Wageningen Social & Economic Research

BROAD CATEGORY	DESCRIPTION	TOOLS
Nástroje pro modelování ve velkém měřítku	Kvantitativní modely, které se primárně zaměřují na simulaci scénářů, intervencí nebo dopadů. V kontextu Tools4CAP se modely pro modelování ve velkém měřítku rozumí modely, které jsou celoevropské nebo globální, včetně podrobností na úrovni členských států	<ul style="list-style-type: none"> • AGMEMOD • CAPRI • GLOBIOM • MAGNET • MITERRA-Europe
Nástroje pro modelování v malém měřítku	Různorodá sada nástrojů. Zahrnuje také simulační modely. V některých případech je jejich geografický rozsah omezenější než v předchozím případě, např. je zahrnuta pouze jedna země. Tyto nástroje mají také vyšší úroveň detailu a mohou zahrnovat regiony a/nebo typy zemědělských podniků. Do této kategorie patří také modelovací nástroje, které mají jednodušší strukturu (např. kalkulačky založené na programu Excel)	<ul style="list-style-type: none"> • Nástroj pro simulaci ekoschémat zemědělských podniků • Nástroj pro výpočet příjmů zemědělských podniků založený na FADN • FARMDYN • FAPRI Ireland Model • FARMIS (DE) • IMF-CAP • KOBALAMI (NL) • Nástroj iTFarm (SI)
Experimentální ekonomika	Tato metoda nám umožňuje vytvářet data v kontrolovaném prostředí za účelem analýzy vztahu mezi intervencí, která nás zajímá, a skutečným chováním lidí nebo jejich deklarovanými záměry	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratorní (laboratorní experimenty) • Kontextualizované terénní experimenty • Randomizovaná kontrolovaná studie • Experiment s diskretní volbou (discrete choice experiment – DCE)

Přehled vybraných nástrojů. Tools4CAP 2024. Výstup 2.3

Které kroky je třeba dodržet při používání modelovacích nástrojů?

- 1 **Počáteční krok** – Koncoví uživatelé definují politickou/výzkumnou otázku a osloví tým modelářů s příslušnými odbornými znalostmi.
- 2 **Společné úsilí** – Koncoví uživatelé a výzkumný tým definují "dějovou linii" scénáře a dohodnou se na předpokladech a na výstupních ukazatelích, které budou vytvořeny.
- 3 **Spuštění modelu** – Tým modelářů shromáždí vstupy, které model potřebuje, provede simulaci scénáře a vygeneruje výsledky modelu.
- 4 **Validace** – Výsledky modelu jsou předány zúčastněným stranám k validaci.
- 5 **Finalizace** – Zpětná vazba poskytnutá zúčastněnými stranami se použije k doladění modelování a k vytvoření konečného souboru výsledků.

Na závěr tohoto obecného přehledu je třeba zdůraznit, že **úspěšné zavádění modelovacích nástrojů závisí nejen na technické kapacitě, ale také na silné spolupráci mezi tvůrci modelů a tvůrci politik.** K dosažení tohoto cíle jsou rozhodujícími prvky budování kapacit, jasné sdělování předpokladů a výsledků, validace výsledků zúčastněnými stranami a promyšlené šíření informací.

Experiment s diskrétní volbou v regionu Okciténie

Pauline Mace
Oréade-Brèche

Během modulu představila **Pauline Mace (Oréade-Brèche)** tento nástroj a všechny jeho prvky, součásti a možnosti. DCE poskytuje strukturovanou, na důkazech založenou metodu pro pochopení preferencí a chování zemědělců ve vztahu k agroenvironmentálním opatřením, včetně odhadů ochoty platit nebo akceptovat konkrétní atributy politiky.

Nástroj rovněž **zvyšuje transparentnost, soudržnost a zapojení zúčastněných stran** do politického cyklu, což podněcuje registraci do různých politických scénářů, podporuje předběžné (ex-ante) hodnocení a navrhování cílených intervencí.

	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 0
Atribut 1 – Omezení v zemědělství	Úroveň 1 - mírná (snížené používání pesticidů)	Úroveň 3 - přísná (žádné používání pesticidů)	Žádný z návrhů nepovažuji za vhodný – nejsem ochoten vstoupit do režimu za těchto podmínek.
Atribut 2 – Doba trvání smlouvy	Úroveň 3 – 3 roky	Úroveň 1 – 5 let	
Atribut 3 – Výše platby	Úroveň 2 – 150 EUR na hektar	Úroveň 3 – 200 EUR na hektar	
Vaše volba:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Základní složky DCE

Nástroj DCE krok za krokem:

- ✓ Prvním krokem je definování cíle hodnocení nebo návrhu a určení rozhodovacího kontextu. Pro tento krok jsou hlavními aktivitami, které je třeba vypracovat, sekundární analýza (tzv. desk research), konzultace a workshopy.
- ✓ Druhým krokem je vypracování atributů a úrovní, identifikace, upřesnění a ověření atributů relevantních pro politiku. Hlavní úkoly pro tuto fázi se týkají přehledu literatury, rozhovorů a fokusních skupin.
- ✓ Dalším krokem je definování jeho klíčových rysů a jejich variant. To by mělo být provedeno ve spolupráci s řídicím orgánem a, což je důležité, na základě rozhovorů se zemědělci a s dalšími relevantními zúčastněnými stranami, aby bylo zajištěno, že to pro ně má smysl.
- ✓ Navrhňte experiment a vytvořte statisticky účinné kombinace úloh a zvolte metodu zjišťování (opt-out, nucená volba atd.). V této fázi je důležité používat návrhové softwary, jako je [Ngene](#), [JMP](#).
- ✓ Navrhňte, otestujte a upřesněte celý nástroj průzkumu, abyste zajistili srozumitelnost, konzistentnost a pochopení ze strany respondentů. Před velkým spuštěním se doporučuje otestovat průzkum na malé skupině zemědělců. Toto zkušební spuštění pomůže v případě potřeby průzkum upravit a zpřesnit konečný návrh experimentu.
- ✓ Proveďte vlastní sběr dat. V této fázi je průzkum rozeslán zemědělcům. Ti si z předložených možností vyberou ty, kterým dávají přednost. To může probíhat online (což je často preferováno) nebo osobně pomocí vyškolených rozhovůrů.
- ✓ Posledním krokem je odhad dílčích užitečných hodnot, modelování preferencí a heterogenity (statistická analýza a závěry). Důležité bude převést výstupy modelů do použitelných poznatků. K tomuto účelu může posloužit ekonometrický software (R nebo Stata).
- ✓ Tato metodologie by mohla vést k podávání zpráv, ke komunikaci a k šíření závěrů mezi rozhodovacími orgány a zúčastněnými stranami.

Experiment s diskretní volbou (discrete choice experiment, DCE) je kvantitativní metoda stanovených preferencí, která se používá k zachycení toho, jak jednotlivci oceňují různé prvky politiky při rozhodování o zařazení (či nezařazení) do systému. Tento nástroj pomáhá tvůrcům politik při navrhování účinných politických intervencí a optimalizuje jejich využívání.

Pauline Mace, Oréade-Brèche

Otázky, úvahy a obavy týkající se francouzského případu

Během vyhrazeného prostoru pro otázky a odpovědi účastníků bylo vneseno několik dotazů, které umožnily hlubší zkoumání metodologických a praktických rozměrů francouzského případu v regionu Okcitanie a s ním spojeného experimentu s diskretní volbou.

Nejvýznamnější otázky se týkaly **statistické robustnosti a interpretace výsledků**. Jedna otázka se týkala ideálního počtu rozhovorů potřebných k zajištění validity údajů a z odpovědi vyplynulo, že *se sice doporučuje alespoň 100 odpovědí, ale přesný počet se přizpůsobuje složitosti návrhu, přičemž byla zdůrazněna existence konkrétního vzorce pro jeho výpočet*. Tento vzorec zohledňuje počet atributů, které je třeba odhadnout, počet úloh pro výběr na respondenta a počet alternativ na úlohu.

Pokud jde o **hlavní přínosy využití DCE při tvorbě a hodnocení strategických plánů SZP**, posluchači

poukázali na to, že mezi hlavní vybrané přínosy, které lze využít při tvorbě a hodnocení strategických plánů SZP, patří lepší pochopení skutečných preferencí zemědělců, odhad ochoty platit/akceptovat úpravu výše plateb nebo lepší zacílení a relevance agroenvironmentálních opatření.

Zájem účastníků vzbudila také interpretace užitečných hodnot. Bylo objasněno, že *ačkoli přímý odhad ochoty platit není v tomto případě cílem, jsou tyto hodnoty klíčové pro pochopení relativní důležitosti atributů, a to i bez přímého vyjádření v penězích*. Ve skutečnosti byla řešena absence peněžní proměnné v návrhu s vysvětlením, že ačkoli je to teoreticky možné, metodologické a kontextové důvody vedly k jejímu vynechání ve prospěch realistických a přesných výsledků v rámci rozsahu studie.

Nástroj pro simulaci ekoschémat v Nizozemsku

Roel Jongeneel

Wageningen Social & Economic Research

Remco Schreuder

RVO (Nizozemská platební agentura)

V Nizozemsku je intervence zaměřena na **analýzu a rekalibraci nizozemského ekoschématu, flexibilního a bodového systému odměn**, který je přizpůsoben specifickým vlastnostem jednotlivých zemědělských podniků. Cílem systému je přispět k dosažení pěti environmentálních cílů prostřednictvím 22 ekologických aktivit. Tato struktura má být **flexibilní a spravedlivá a má zohledňovat regionální rozdíly** a individuální strukturu zemědělských podniků.

Klíčová část této práce se zaměřuje na stanovení bodových prahů pro různé modely výkonnosti (bronzová–

stříbrná–zlatá) a na rozhodování o tom, jak rozdělit body mezi pět cílů v různých regionech, a to za podpory modelovacího rámce, který kombinuje **FARMDYN** (simuluje rozhodování na úrovni farmy a jeho ekonomický dopad), **AGMEMOD** (promítá tržní ceny) a **simulátor ekoschématu** (vypočítává platby). Tento model umožňuje vyhodnocovat, jak změny v koncepci programu ovlivňují účast zemědělců a výsledky plateb, ale ačkoli se na jejich plné integraci stále pracuje, jejich kombinované využití již nyní poskytuje cennou podporu pro plánování a úpravy programu.

*Jedním z klíčových poznatků z této práce bylo, že **spoluvytváření se zemědělci je vysoce efektivní. Kombinace pilotního testování v terénu a vědeckého modelování přinesla významnou přidanou hodnotu. Bylo však zjištěno, že použití modelů v dřívější fázi procesu – před zahájením pilotních projektů – mohlo zlepšit návrh systému.***

Roel Jongeneel, Wageningen Social & Economic Research

Na druhou stranu byl zmíněn také význam **systému hodnocení udržitelnosti (SRS)**, vyvinutého vládou a podporovaného zemědělci a zúčastněnými stranami, který **hodnotí zemědělské podniky na základě jejich opatření v oblasti udržitelnosti** v oblastech, jako je klima, přírodní

zdroje, biologická rozmanitost a krajina. Každý cíl má své vlastní klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a zemědělci získávají body realizací příslušných opatření a počet bodů určuje finanční platbu, kterou dostanou na hektar.

*Vzhledem k tomu, že každá farma je jiná, používá se pro zajištění **spravedlnosti průměrná sazba platby, ačkoli skutečná částka se může lišit v závislosti na bodovém hodnocení farmy.***

Remco Schreuder, RVO (Nizozemská platební agentura)

Otázky, úvahy a obavy týkající se nizozemského modelu

Během zasedání položili účastníci několik zasvěcených otázek, které umožnily hlubší ponoření do metodiky a použití našich modelů. Například **jak modely zohledňují dopady na životní prostředí**. Bylo vysvětleno, že ačkoli jsou ekoschématata v zásadě navržena tak, aby snižovala dopady na životní prostředí a klima, a rámec zahrnuje

ukazatele pro měření těchto výsledků, původní plány na úplné posouzení dopadů na životní prostředí byly upraveny z důvodu omezených zdrojů. Důraz se přesunul na přímou podporu zemědělců při jejich přechodu na udržitelnější postupy prostřednictvím pobídek v rámci ekoschémat.

Byly také vzneseny dotazy týkající se **proveditelnosti účinného uplatňování těchto modelů** vzhledem k často napjatým lhůtám spojeným s procesy, jako je hodnocení ex-ante. Bylo objasněno, že je to rozhodně možné: *i v omezených časových lhůtách mohou tyto modely vytvořit solidní základ pro následné navrhování intervencí, což významně zvyšuje kvalitu a spolehlivost vývoje politiky, i když jejich plný potenciál není využit v nejranějších fázích* (Remco Schreuder, Nizozemská platební agentura SZP).

Diskuse se poté přesunula k realizaci, přičemž se účastníci dotazovali, **zda se v celém Nizozemsku uplatňují stejné bodové hodnoty pro opatření** a jak se monitoruje realizace na farmách. Bylo zmíněno, že *navzdory kontextovým rozdílům mezi nizozemskými regiony byl bodový systém pro jednotlivá opatření zachován jednotný na celostátní úrovni*: provádění na úrovni zemědělských podniků bylo sledováno prostřednictvím různých monitorovacích činností, specificky přizpůsobených různým typům zemědělských podniků.

V rámci diskuse byl také čas zeptat se účastníků **na oblast dopadu nebo na prvky, o kterých si myslí, že by v rámci tohoto modelu mohly být replikovány v jiných zemích a regionech**, a z odpovědí vyplývá, že nejdůležitější by byl bodový systém nabídky pro flexibilitu zemědělců, aktivní účast zemědělců a zpětná vazba a simulační nástroj pro zemědělce a politiku.

Další klíčová otázka se týkala časového harmonogramu **pro předběžné (ex-ante) a střednědobé hodnocení a jeho důsledků pro přizpůsobení politiky**. Bylo vysvětleno, že pro toto období hodnocení začalo v roce 2023, přičemž intenzivní sběr údajů pokračoval po celý rok 2024, a měření jsou upravena tak, aby odrážela rozmanitost typů zemědělských podniků. Toto hodnocení je především informací pro příští společnou zemědělskou politiku (SZP), ale jelikož se jedná o průběžně řešený úkol, může jistě poskytnout cenné poznatky pro případné programové úpravy.

Prostor pro otevřenou diskusi a úvahy mezi účastníky

Během zasedání byl poskytnut prostor pro účast, aby se podpořila interaktivnější výměna myšlenek, zkušeností a názorů. S využitím digitálních aplikací byly řešeny nejvýznamnější problémy pro přijetí těchto typů nástrojů v národním kontextu a také byly řešeny druhy zdrojů a podpory potřebné pro jejich realizaci.

Za zmínku stojí, že nejčastěji zdůrazňovanými problémy byly časová omezení, politický cyklus, omezení v

dostupnosti, přístupu a kvalitě dat nebo nezohlednění složité reality zemědělsko-potravinářských systémů. Kromě toho posluchači jako další problémy uváděli: *dostupnost a kapacitu modelářů, politickou ochotu používat tento druh nástrojů nebo připravenost místních orgánů zpracovávat, vyhodnocovat a proplácet financování, protože většinu těchto iniciativ brzdí byrokracie, která zemědělce odradí*.

Který z následujících bodů považujete za významný problém pro praktické použití a dopad těchto kvantitativních inovativních nástrojů?

Pro účinné řešení zjištěných problémů a k zajištění úspěšného zavádění těchto nástrojů v dalších regionech je zásadní určit konkrétní zdroje a podpůrný mechanismus, které jsou potřebné pro jejich přizpůsobení místním podmínkám. Posluchači zdůraznili několik klíčových oblastí, jako např.:

- **Praktické školicí nástroje**, protože lidé se musí naučit, jak je efektivně používat. To vyžaduje přístupy školení založené na praxi s využitím realistických scénářů;
- **Konkrétní a vícestranný přístup**, který vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran;
- **Proces budování technických dovedností a kapacit** s cílem posílit tyto kompetence na místní úrovni;
- **Rychlé reakce místních agentur**, které zajistí, že se problémy nebudou vyhorcovat a uživatelé dostanou včasnou pomoc;
- **Specializované týmy, které budou tyto nástroje používat**, aby se zajistilo trvalé provádění a maximální dopad; a jako poslední posluchači zdůraznili,

- **Ucelené a zajímavé a dobře strukturované prostředí** pro zavádění těchto nástrojů.

Workcloud shrnující zasedání

Další kroky

Na závěr školení Akademie byla stanovena řada dalších kroků, včetně toho, že materiály ze zasedání a zpráva o hlavních projednávaných bodech budou k dispozici na stránce události a na kanálu YouTube.

Všechny prezentace a záznamy jsou k dispozici na [stránce události](#).

Do projektu se můžete zapojit [zde](#).

Nebo se můžete přihlásit k odběru newsletteru [zde](#).

Nové vzdělávací moduly Akademie budou v nejbližší době zveřejněny [zde](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

